

CORTANDO E DOBRANDO: MOBILIZANDO CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.5855003

Maico Tailon Silva da Silva

Graduado em Matemática – (UFPA). Especialista em Docência do Ensino Superior (UNAMA) e Mestrando pelo PPGDOC (IEMCI/Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas). E-mail: maico.silva@icen.ufpa.br

Jorge Ney Pinheiros Dias

Graduado em Matemática – (UFPA). E-mail:jneyds@gmail.com

Lucas Ferreira Rodrigues

Graduado em Matemática - (UFPA), Especialista em Estatísticas Educacionais - (UFPA), Mestrando em Docência em Ensino em Ciências e Matemáticas - (UFPA). E-mail: elucasfrodrigues@gmail.com

RESUMO

Este artigo discorre de uma experiência significativa de aprendizagem, realizada com alunos da Unidade Escolar situada na ilha de Cotijuba, região insular de Belém-PA, em duas turmas do Ciclo IV - denominação utilizada na ocasião - como ação desenvolvida pelos então estudantes no projeto Alfabetização Matemática na Amazônia Ribeirinha: condições e proposições – AMAR, um projeto já concluído que integrava parte das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Cultura Amazônica – GEMAZ. As ações se deram sobre uma abordagem de conceitos geométricos através da manipulação de materiais concretos, mais especificamente dobraduras e recortes de papel, acreditando ser esse um caminho em potencial na promoção de aprendizagens significativas, cujos objetivos concentravam-se no desenvolvimento de conceitos geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de modo a aliar o lúdico no ensino de geometria, propiciando um ambiente favorável às aprendizagens. A partir das ideias principais de (FREIRE, 1996), (SKOVSMOSE, 2000), (LORENZATO, 1995) e (BRASIL, 1997), bem como a utilização de recursos didáticos de multimídia, manipulação de materiais, registros representativos e orientações, estruturamos nossa metodologia de abordagem. Essa experiência possibilitou um ambiente de aprendizagem mutuo entre alunos e docentes, tendo diferentes momentos de

construção de conceitos. A realização de propostas como esta, proporcionou um preparo inicial singular aos professores que na oportunidade estavam em formação inicial, além de tornar o ensino atrativo aos alunos, visto que as atividades estimulam a criatividade dos estudantes e a representação de sua realidade.

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Tangram; Dobraduras; Aprendizagem; Formação inicial.

ABSTRACT

This article discusses a significant learning experience, carried out with students from the School Unit located on the island of Cotijuba, in the insular region of Belém-PA, in two classes of Cycle IV - denomination used at the time - as an action developed by the then students in the Literacy project Mathematics in the riverside Amazon: conditions and propositions - AMAR, a project already concluded that integrated part of the activities of the Group of Studies and Research in Mathematical Education and Amazonian Culture - GEMAZ. The actions took place on an approach to geometric concepts through the manipulation of concrete materials, more specifically folding and paper cutouts, believing this to be a potential path in the promotion of meaningful learning, whose objectives were focused on the development of flat geometric concepts and spatial, allowing the resolution of some problems, in order to combine the ludic in the teaching of geometry, providing a favorable environment for learning. Based on the main ideas of (FREIRE, 1996), (SKOVSMOSE, 2000), (LORENZATO, 1995) and (BRASIL, 1997), as well as the use of multimedia didactic resources, material handling, representative records and guidelines, we structured our approach methodology. This experience enabled a mutual learning environment between students and teachers, having different moments of concept construction. The realization of proposals like this, provided a unique initial preparation to teachers who were in initial training at the time, in addition to making teaching attractive to students, since the activities stimulate students' creativity and the representation of their reality.

Keywords: Geometry teaching; Tangram; Folding; Learning; Initial formation.

INTRODUÇÃO

Este trabalho ocorreu como parte das ações no Projeto AMAR – Alfabetização Matemática na Amazônia Ribeirinha: condições e proposições, já concluído no ano de 2014, e integrou fragmentos das investigações realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Cultura Amazônica – GEMAZ, centrado na formação de professores atuantes e em formação inicial, envolvendo autores deste trabalho. Tal proposta discorre da ação desenvolvida com alunos do Ciclo IV – assim denominado na ocasião – em uma Unidade Escolar na ilha de Cotijuba, região insular de Belém-PA.

As ações do Projeto AMAR eram direcionadas a alfabetização matemática de estudantes ribeirinhos. Em meio as orientações apresentadas no cotidiano do projeto, tivemos atuações com a etapa do ensino fundamental (anos finais) durante duas

semanas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Nesta experiência abordamos conceitos geométricos por meio da manipulação de materiais concretos, mais especificamente dobraduras de papel, acreditando neste caminho em potencial para a construção de sólidas aprendizagens de conteúdos matemáticos. A questão norteadora da proposta é: como desenvolver conceitos geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de modo a aliar o lúdico no ensino de geometria, propiciando em um ambiente de aprendizagem significativo?

Entre os objetivos do projeto AMAR estavam: Investigar as condições didático-pedagógicas nas unidades pedagógicas localizadas em comunidades ribeirinhas de Belém-PA e propor a implantação de novas possibilidades de ensino, bem como a proposição de materiais didáticos, metodologias e intervenções para então implantar projetos que contribuíssem no aperfeiçoamento e desenvolvimento do aprendizado no processo de alfabetização matemática nos anos iniciais e também uma formação inicial de qualidade aos graduandos que estavam por iniciar este percurso docente.

Quinzenalmente aconteciam encontros com os professores das escolas ribeirinhas, alunos do curso de especialização, com o objetivo não somente de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, mas também de oferecer a formação continuada e a oportunidade de desenvolverem uma das atividades mais importantes no fazer docente, que é a pesquisa, bem como integrar as habilidades docente, embora saibamos a coexistência do ser professor e do ser que para além da sala de aula, desenvolve pesquisa. Um docente não se aprimora com a pesquisa, pois na verdade ele se forma um com a mesma.

Fala-se hoje, com insistência no professor pesquisador. No meu entender, o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador (Freire. 1996. p.32).

Com o aprendizado adquirido no grupo, bem como o planejamento e as práticas pedagógicas ocorridas na ilha, foi possível construir novas aprendizagens metodológicas que refletem até hoje nossas práticas, agora como professores, pois segundo (Fiorentini, Souza Jr. & Mello, 1998; Poletini, 1999) "... na formação de professores, novas visões ressignificam os processos de desenvolvimento docente".

Com este artigo evidenciamos uma práxis que teve como desdobramento inicial proporcionar um ambiente de aprendizagem aos alunos a partir de conceitos geométricos sob a construção e manipulação do Tangram e de dobraduras de papel. O aprendizado adquirido pelos educandos no desenvolvimento deste trabalho, deu significado à nossa formação inicial, que contribui até hoje nas nossas ações propostas para o desenvolvimento de aprendizagens. Skovsmose (2000) apresenta a noção de ambiente de aprendizagem para se referir às condições nas quais os alunos são estimulados a desenvolverem determinadas atividades.

No que tange a formação inicial dos autores, vale o destaque para este, como um dos primeiros movimentos de atuação docente, responsáveis por nosso atual percepção de um ensino de matemática criativo e significativo aos alunos.

REFLEXÕES E AÇÃO

1. REFERENCIAL TEORICO

A ideia de levar materiais de manipulação para sala de aula é apreciada pelos alunos, contudo, o educador não pode deixar que o entusiasmo do educando faça com que a aula se torne apenas um lazer sem fins educativos. Segundo as ideias de Nacarato (2004, p. 26 à 28), os materiais manipuláveis no ensino de matemática interferem de modo construtivo ou pode ser um complicador na práxi, ou seja, os resultados positivos estão diretamente ligados à como relacionar o material aos propósitos em sala, bem como a escolha dos materiais interfere diretamente no modo como ocorrerá a difusão do conhecimento matemático (ou não matemático) e tem relação com o significado atribuído ao objeto, pelo professor e educando.

Nossa experiência evidencia de forma objetiva os alcances relacionados à aprendizagem dos estudantes, bem como as contribuições na formação inicial dos então graduandos, na ocasião. Para tal, a proposta foi baseada em uma metodologia com ênfase na compreensão de propriedades e aplicações, utilizando as formas geométricas obtidas a partir de dobraduras ou recortes em uma folha de papel.

Calvetti et al. (2008, p.33) explicam que,

“a matemática pode ser aprendida por qualquer criança, desde que esta possa criar e expor seus pensamentos, tendo o professor que da tal oportunidade criando um ambiente de manipulação e formação de hipóteses a fim de que o aluno seja o construtor de seus próprios conceitos. Ele apenas será um auxiliador.”

As ações do Projeto AMAR eram direcionadas a alfabetização matemática de estudantes no contexto ribeirinho, cujas atividades objetivavam permitir ao aluno expor suas compreensões relacionadas ao conhecimento matemático proposto, através de atividades envolvendo a manipulação de materiais, como é o caso deste trabalho, onde sob orientações, tivemos a oportunidade de atuar em turmas da etapa do ensino fundamental (anos finais) durante duas semanas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, em que para ambos realizamos abordagens diferenciadas.

A formação dos professores atuantes no contexto ribeirinhos, realizada pelo grupo GEMAZ, teve o período de duas semanas, já mencionado, na ocasião experienciamos esta ação na Unidade Pedagógica (intitulada pela Escola Bosque) Faveira, com duas turmas denominadas na época de Ciclo III e IV (1º e 2º ano – 7ª e 8ª série), com alunos de idades entre 14 e 17 anos, tendo em média 17 alunos por turma. Na ação pedagógica, mobilizamos ideias matemáticas referentes à alguns conceitos geométricos planos e espaciais.

“Para se justificar a importância da Geometria, bastaria o contexto de que tem função essencial na formação dos indivíduos, pois permite uma interpretação mais completa do mundo, uma comunicação abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática. LORENZATO (1995, p.5).”

A proposta foi formulada sob o problema: como desenvolver conceitos geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de modo a aliar o lúdico no ensino de geometria, propiciando em um ambiente de aprendizagem significativo?

A proposição da aula, planejada e desenvolvida por nós, sob orientação do grupo de estudo, contribuiu tanto na nossa formação inicial, quanto continuada do professor regente, que participava do curso de aperfeiçoamento no Instituto de Educação Matemática e Científica – IEMCI/UFPA. Foi possível experienciar as dificuldades de gerir as atividades planejadas para uma turma, e ao mesmo tempo desempenhar o papel do professor, na condição de graduando.

Nesta circunstância, compreendemos a responsabilidade a nós confiada, sendo o momento de exercitar todo o amadurecimento de ideias através das ações vivenciadas em reuniões de rotina e cursos oferecidos pelo GEMAZ. Nossa proposição metodológica teve como base também as discussões e construções

realizadas em um minicurso vivenciado por nos sobre o Tangram, ministrado pelo prof. Dr. Osvaldo Barros, integrante do grupo de estudos.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Iniciamos com questionamentos sobre os conhecimentos/noções dos alunos sobre a arte milenar do Tangram, já com o intuito investigativo, para então permitir aos alunos que não conheciam, e mesmo aqueles que já tiveram contato, a familiarização com as atividades pretendidas, por meio de um vídeo que conta uma das narrativas (lenda) do Tangram, com a intenção de aproximar os alunos às nossas intenções em sala de aula.

“O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida (BRASIL, 1997, p. 19)”.

A difusão do conhecimento em jogo norteia o fazer do professor, no sentido da significação dos materiais em uso e sua manipulação realizada pelos estudantes. Nesse sentido, o educador deve sair da posição de única fonte de conhecimento da classe e compreender seu papel de interventor, e agente criativo no processo educativo do ensino, aprendizagem e avaliação.

A partir das ações investigativas, iniciamos trabalhando as definições e representações de figuras geométricas planas encontradas por meio da manipulação de uma folha de papel A4, reconhecendo primeiramente se sua estrutura inicial compunha uma forma geométrica, caso sim, qual forma? as respostas foram unânimes “retângulo”, em vista que esta forma já era de conhecimento dos alunos.

Continuamos encaminhando os olhares a novos assuntos/conceitos, permitimos a visualização da simetria no ato de dobrar, direcionado pela construção de um quadrado, que em seguida “ligando” seus vértices opostos, determinamos dois triângulos. Desdobrando a folha de papel foi possível observar o eixo de simetria e os lados que compõe o quadrado, o que nos levou a apresentar o conceito de largura, comprimento e outros conceitos como vértices, perímetro, pontos médios, mediana e bissetriz, todos atrelados às propriedades do material utilizado. Conforme Duval, R. (2009, p. 44):

As representações semióticas são representações ao mesmo tempo conscientes e externas. Com efeito, elas permitem uma “visão do objeto” através da percepção de *estímulos* (pontos, traços, caracteres, sons ...), tendo valor de “*significante*”. Há uma grande variedade de representações semióticas possíveis: figuras, esquemas, gráficos, expressões simbólicas, expressões linguísticas, etc.

Assim, o modo de representar o conhecimento matemático por meio do ato de dobrar e recortar constitui em um modo de representação semiótica na aproximação do educando ao objeto, e revela de maneira significativa um modo singular de ensinar e aprender geometria.

Tais desdobramentos em sala de aula se deram de acordo com o que planejamos. Na estrutura do Tangram identificamos: o quadrado, importante forma geométrica, pois demais formas podem ser derivadas desta. Identificamos e nomeamos o quadrado, juntamente com os alunos a partir dos seus questionamentos e intervenções.

Por meio da visualização das propriedades do Tangram, começamos a manipular o papel de modo a construir uma nova figura, com movimentos de dobrada construída a partir de uma figura anterior. Nesse sentido, foi possível perceber diversas formas e as propriedades geométricas nela contida e assim reconhecer toda vez que uma figura se repetia, direcionando os olhares às relações de proporcionalidade configuradas no papel após o ato de dobrar.

No desdobrar da última figura até o retorno do tamanho original, foi possível verificar que a folha contém agora diversas divisões demarcadas e com várias figuras visíveis a partir dos vincos (marcações no papel), assim foi possível também fazer a verificação que determinadas estruturas são criadas a partir da composição de duas ou mais figuras já conhecidas e ainda que algumas dessas figuras equivalem a uma determinada razão de outra mesmo sem ter as mesmas propriedades, ou seja, sem ser idênticas estruturalmente falando.

Em meio a isto partimos aos recortes das sete peças que constituem o Tangram uma vez que as mesmas já se encontram demarcadas a partir do ato de dobrar realizado anteriormente pelo aluno. As duas primeiras peças são obtidas de um recorte no vinco determinado pela diagonal do quadrado dividindo o mesmo em dois triângulos de mesma base e lados congruentes o que caracteriza o triângulo isósceles e para concluir, por meio de um dos triângulos tomando o ponto médio de

sua base, fizemos um novo recorte até o vértice do lado oposto, gerando dois novos triângulos também isósceles e proporcionais ao triângulo anterior.

Fazendo agora um novo recorte a partir dos pontos médios dos lados do triângulo que ainda preserva metade da área do quadrado inicial obtemos a terceira peça do Tangram que consiste em um novo triângulo isóscele que contém metade da área do triângulo que compõe a primeira e a segunda peça. Para construir as quatro peças restantes utilizamos a figura gerada pelo último recorte que vem a ser um trapézio regular.

Levando um dos vértices da base maior até o ponto médio da reta que a compõe conseguimos um novo triângulo que é a quarta peça do Tangram após ser destacado do trapézio, sendo este também isósceles e com metade da área da terceira peça e um quarto da área da primeira.

Como resultado temos um trapézio reto. Pelo ponto médio de sua base menor e o ponto que equivale a um terço da base maior passaremos uma paralela ao lado que determina o ângulo reto em que faremos um novo recorte obtendo a quinta peça do Tangram que consiste em um quadrado de área equivalente a duas vezes a quinta peça. Sendo assim, nos restou um novo trapézio de onde iremos construir as duas últimas peças do Tangram.

Para tanto, tomaremos o ângulo reto contido no vértice da base maior do trapézio levando-o até o vértice oposto de sua base menor, pela reta construída pelos dois vértices faremos o último recorte o que se constitui em uma nova forma, o paralelogramo e também em mais um triângulo agora com a mesma área do triângulo que compõe a quarta peça. Observa-se que com relação a área que compõe o paralelogramo é a mesma do quadrado, logo duas vezes a última peça.

Figura 1: Representação Tangram.

Fonte: site - Criança no atelier²⁴

²⁴ Site: <https://www.criancanoatelier.com/copia-oficinas-1>. Acesso em: 13/04/2021

Uma vez concluído o processo de construção das peças pedimos que os alunos utilizassem as peças adquiridas para reconstruir o quadrado inicial estabelecendo um tempo de modo a exercitar a memorização de localização das peças. Posteriormente possibilitamos aos alunos a partir das peças do Tangram a representação de outras formas por eles conhecidas que não apenas o quadrado inicial, tais como: triângulo, o paralelogramo, o hexágono, o trapézio, o pentágono e outras formas que se assemelham a objetos e animais.

Figura 2 Representações geométricas a partir das peças do Tangram. DIAS. 2014

Fonte: DIAS. 2014

Visando elencar o ensino de geometria e partindo do mesmo princípio de verificar figuras geométricas a partir de dobrar uma folha de papel, estendemos as mobilizações de conhecimentos geométricos para figuras espaciais, neste caso a composição de sólidos geométricos por meio das formas já estudadas a partir do Tangram.

Com a intenção de delinear o ensino de alguns conceitos e formas geometrias espaciais, de modo construtivo, iniciamos apresentando como proposta um dos sólidos geométricos de Platão, chamado de “Dodecaedro”, tendo em vista que o mesmo é constituído por 12 peças de mesma forma geométrica plana, chamada de “Pentagono”, o qual os alunos já haviam tido contato no momento de construção de formas por meio das sete peças do Tangram anteriormente, o que se evidenciou um momento interessante, pois os alunos puderam perceber modos distintos de construir uma mesma forma geométrica, seja pela disposição das peças do Tangram ou pelo ato de dobrar se constituindo uma única peça.

Então, dividimos a turma em grupos de seis alunos cada, para que a partir da construção do sólido geométrico houvesse a interação entre os alunos e com o intuito de não tornar desgastante a atividade, aja vista que para a construção do sólido são necessárias 12 faces (peças) iguais, nesse sentido foi suficiente apenas a nossa intervenção na construção de uma face, pois as demais foram feitas de forma análoga por cada aluno.

Para a construção da primeira face, utilizamos uma folha de papel A4. Iniciamos demarcando as pontas da folha A4, o que denominamos de vértices, após as demarcações, dobramos e desdobramos a folha pelos pontos médios de cada lado, para então demarca o centro da folha, tomamos um dos vértices da folha até o centro, e do mesmo modo, o vértice oposto a ele, este mesmo processo foi aplicado para os outros dois vértices restantes. Continuamos, dobramos de forma simétrica a folha, encaixando um lado ao outro, assim obtemos o primeiro vértice de uma face do dodecaedro. Para obter os demais vértices, traçamos uma “bissetriz” por meio da dobradura em um dos lados do vértice já demarcado, e aplicamos o mesmo método no outro lado deste vértice, tendo assim mais outros dois vértices da primeira face do dodecaedro. Para a demarcação dos outros dois vértices, foi preciso marca o ponto médio entre os dois últimos vértices e levar cada ponta da forma em construção até o este ponto médio, o que permitiu demarca os dois últimos vértices, que chamamos de vértices da base.

Figura 3 Construção das faces do dodecaedro

Fonte: SILVA 2014

Seguindo o mesmo método, os alunos em cada grupo construíram as faces restantes para a composição do dodecaedro, e de três em três peças formaram uma

nova peça, o que totalizaram quatro peças de três faces, e a partir destas foram feitos os devidos encaixes para a composição final do dodecaedro.

Figura 4 Encaixando para compor o dodecaedro.

Fonte: SILVA 2014

Figura 5 Construções da turma – dodecaedro.

Fonte: SILVA 2014

Nossas ações se deram através do ato de dobrar papel para o ensino e aprendizagem de alguns conceitos como: ponto médio, simetria, bissetriz, faces e aresta, este últimos relacionado ao dodecaedro já construído.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente as ações tomadas em sala de aula, pensadas a partir do observar, marcar, cortar, mover (dobrar) e o transformar, acreditamos ser este um caminho metodológico rico ao ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, de forma lúdica e atrativa. Foi possível perceber por meio desta experiência e de outras

proporcionadas pelo projeto AMAR que o ensinar não se dá apenas no escrever/copiar, pois há meios/formas de tornar as aulas de matemáticas atraente, sem perde o foco ou as intenções em sala, ressaltando reflexões conceituais, delineando os caminhos de modo interativo e dinâmico.

No sentido de analisar os resultados adquiridos a partir da praxi com as turmas da etapa do ensino fundamental (anos finais), utilizamos como parâmetro a própria vivencia na ação em sala de aula, pois no observar foi possível perceber o entusiasmo e apreciação dos educandos, nos encaminhamentos desenvolvidos em sala, o que gerou atribuições comparativas dos mesmos, com as aulas expositivas (utilizando em geral o quadro branco) normalmente realizadas, considerando o meio/forma de ensino, estruturado por nós e que teve boa aceitação dos estudantes.

Outro parâmetro pertinente à avaliação dos resultados mediante a praxi, foi um questionário de avaliação de aprendizagem, onde foram organizados os seguintes questionamentos: sobre o que aprendemos? Você já conhecia os conceitos estudados? O que você aprendeu de novo? Você já conhecia a arte milenar do tangram? Quantas peças tem o tangram? Quais as formas geométricas estudadas no tangram? Quais as figuras geométricas que conseguimos representar a partir das peças do tangram? Represente o tangram. Represente um quadrado usando apenas 3 peças do tangram. Falando de dobraduras, você já conhecia alguma das estruturas construídas? Qual foi o sólido geométrico construído usando as dobraduras? E qual a forma geométrica de suas faces? Quais conceitos matemáticos foram estudados no dobrar do papel? O que você achou das atividades desenvolvidas durante essa semana?

Destes questionamentos e práxi, ficou evidente a importância de levar materiais de manipulação à sala de aula, deixou claro que os alunos não dominaram todos os conceitos pretendidos, mas conseguiram expor valorosas aprendizagens, além de externalizar um sentimento prazer a partir das atividades envolvendo manipulação de materiais para aprendizagens geométricas.

Destacamos este como um importante momento em nossa formação, responsável por manifestar hoje em nossas práticas um olhar humano para o ensino e aguçar nossa imaginação docente, na percepção de um ensino de matemática criativo e atrativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CALVETTI, Andréa Regina et al. **Laboratório de Matemática**. Disponível em: <<http://www.bomjesus.br/publicacoes/pdf/revistaPEC/LaboratoriodeMatemática.htm>, >. Acesso em: 5 mar. 2008.

DUVAL, R. **Semiósis e pensamento humano: registros semióticos e aprendizagens intelectuais**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 15. ed. Coleção leitura. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura)
FIORENTINI, D., SOUZA JR., A. J. de, MELO, G. F. A. **Saberes docentes: um desafio para acadêmicos e práticos. Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a)**. Campinas: Mercado de Letras/ALB, 1998. p. 307-335.

LORENZATO, S. **Porque não ensinar Geometria?** A Educação Matemática em Revista. Blumenau: SBEM, Ano III, n. 4, 1995.

NACARATO, A M. **Eu trabalho primeiro no concreto**. Revista da Educação Matemática. São Paulo: SBEM, v. 9, n. 9 e 10, p. 1-6. 2004-2005.

SKOVSMOSE, O. **Cenários para Investigação. Bolema: Boletim de Educação Matemática**. Rio Claro, n. 14, 66-91. 2000.